

Predizione delle Caratteristiche Compositive di Olive mediante Spettroscopia FT-NIR

Cristina Alamprese^{1*}, Olusola Samuel Jolayemi¹, Silvia Grassi¹, Ernestina Casiraghi¹

¹Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente (DeFENS), Università degli Studi di Milano, via G. Celoria 2, 20133 Milano, Italia; cristina.alamprese@unimi.it; olusola.jolayemi@unimi.it; silvia.grassi@unimi.it; ernestina.casiraghi@unimi.it

*Autore corrispondente

Le caratteristiche compositive delle olive si modificano durante la maturazione, comportando un effetto diretto sulla qualità degli oli ottenuti. Un metodo rapido e non distruttivo per la predizione di queste caratteristiche è quindi fondamentale per il settore oleario. Tuttavia, l'applicazione della spettroscopia per la determinazione dei parametri qualitativi delle olive intatte è meno frequente rispetto ad altri frutti (Fernández-Espinosa, 2016). In questo contesto, il presente studio propone di valutare la possibilità di predire attraverso spettroscopia FT-NIR il contenuto in acqua, olio e polifenoli totali in olive di diverse cultivar.

In particolare, 267 campioni di olive appartenenti a 13 cultivar e raccolte in 3 anni di campagna sono state analizzate in riflettanza diffusa mediante spettrometro FT-NIR (12500-3600 cm^{-1} ; risoluzione 8 cm^{-1} ; 32 scansioni). I campioni sono stati analizzati sia come singole olive (20 per campione) mediante fibra ottica, sia in aliquote (2 da 100 g ciascuna) utilizzando una sfera integratrice. Le analisi chimiche sono state svolte come riportato da Trapani et al. (2016). Gli spettri sono stati mediati per campione, pretrattati e utilizzati per lo sviluppo di modelli di regressione PLS validati sia mediante cross-validazione che in predizione esterna selezionando il 30% dei campioni applicando l'algoritmo Kennard-Stone.

Gli intervalli di variazione dei contenuti in acqua, olio e polifenoli sono risultati 39.5-85.3%, 2.1-26.0% e 2.5-60.6 g/kg, rispettivamente. Si sono ottenuti buoni modelli PLS, con R^2 in predizione compreso tra 0.78 e 0.84 e RMSEP inferiori a 4.3%, 3.0% e 8.5 g/kg rispettivamente per il contenuto in acqua, olio e polifenoli. Per entrambe le tecniche di campionamento si sono ottenuti risultati confrontabili, suggerendo l'applicabilità dell'approccio per la caratterizzazione delle olive sia in campo che in frantoio.

Parole chiave: contenuto di acqua, contenuto di olio, polifenoli, modelli PLS.

Ringraziamenti: Il lavoro è stato supportato dal progetto AGER 2 (Grant n° 2016-0105). Gli Autori ringraziano le unità operative delle Università di Bari, Teramo, Reggio Calabria e Sassari per la determinazione dei parametri chimici.

RIFERIMENTI

- Fernández-Espinosa, A.J., 2016. Combining PLS regression with portable NIR spectroscopy to on-line monitor quality parameters in intact olives for determining optimal harvesting time. *Talanta* 148, 216–228. <http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2015.10.084>.
- Trapani, S., Migliorini, M., Cherubini, C., Cecchi, L., Canuti, V., Fia, G., & Zanoni, B., 2016. Direct quantitative indices for ripening of olive oil fruits to predict harvest time. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 118, 1202 – 1212. <https://dx.doi.org/10.1002/ejlt.201500317>